

ТЕРГОВГА ҚАДАР ТЕКШИРУВ БОСҚИЧИДА ЭЛЕКТРОН МАЪЛУМОТЛАРНИ ТЎПЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ

Уралов Сарваржон Анваржон ўғли

Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш маркази
бош илмий ходими, капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17660990>

Аннотация: Мақолада терговга қадар текширув босқичида электрон маълумотлар ва уларни ташувчи воситаларни тўплашнинг ҳуқуқий асослари, амалий муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари таҳлил қилинган. Жиноят-процессуал қонунчиликдаги мавжуд нормалар ва уларнинг амалиётда қўлланилиши, электрон далилларнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларни тўплашдаги қийинчиликлар ўрганилган.

Калит сўзлар: терговга қадар текширув, электрон маълумотлар, рақамли далиллар, шахсий тинтув, олиб қўйиш, процессуал кафолатлар.

Abstract: The article analyzes the legal bases, practical problems and solutions for collecting electronic data and their carriers during the pre-investigation stage. The existing norms in criminal procedure legislation and their application in practice, specific features of electronic evidence and difficulties in their collection are studied.

Keywords: pre-investigation check, electronic data, digital evidence, personal search, seizure, procedural guarantees.

Замонавий ахборот технологияларининг жадал ривожланиши жиноят-процессуал фаолиятга янги категория - электрон маълумотлар ва рақамли далилларни олиб кирди. Ўзбекистон Республикасининг жиноят-процессуал қонунчилигига кўра, ишни судга қадар юритиш жиноят процессининг мустақил босқичи ҳисобланиб, у терговга қадар текширув ва дастлабки тергов шаклларида амалга оширилади¹. 2017 йил 6 сентябрда қабул қилинган ЎРҚ-442-сонли Қонун билан ЖПКга терговга қадар текширув институти киритилди². Бу институт жиноят содир этилганлиги тўғрисидаги ариза ёки хабар бўйича жиноят иши қўзғатиш ёки қўзғатишни рад этиш тўғрисида қарор қабул қилиш учун ўтказиладиган процессуал фаолият сифатида белгиланди³. 2024 йил 21 ноябрда қабул қилинган ЎРҚ-1003-сонли Қонун эса электрон маълумотларнинг процессуал мақомини янада мустаҳкамлади⁴. ЖПКга “Электрон маълумотлар” (204¹-модда), “Рақамли далиллар” (204²-модда) ва электрон маълумотларни ихтиёрий тақдим этиш тартиби (201¹-модда) киритилиб, рақамли далиллар институтининг ҳуқуқий асослари яратилди⁵. Терговга қадар текширувда электрон маълумотларни тўплашнинг ҳуқуқий асослари ЖПК 329-модданинг иккинчи қисмида терговга қадар текширув давомида ўтказилиши мумкин бўлган тергов ва процессуал ҳаракатлар рўйхати келтирилган⁶. Унга кўра, бу босқичда қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб

¹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси. 321-модда.

² Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги ЎРҚ-442-сонли Қонуни // ЎР ҚХТ, 2017 й., 36-сон, 943-модда.

³ Ўзбекистон Республикаси ЖПК. 329-модда.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 21 ноябрдаги ЎРҚ-1003-сонли Қонуни // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.11.2024 й., 03/24/1003/0943-сон.

⁵ Ўзбекистон Республикаси ЖПК. 204¹, 204², 201¹-моддалар.

⁶ Ўзбекистон Республикаси ЖПК. 329-модда, 2-қисм.

олиш, шахсни ушлаб туриш, ЖПК 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириш, экспертиза, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши мумкин. Бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш тақиқланади. ЖПКнинг 320²-модда биринчи қисмида энди “жиноят излари, нарсалар, ҳужжатлар ва электрон маълумотларни мустаҳкамлаш” деб аниқ кўрсатилган⁷. Бу ўзгариш электрон маълумотларни мустақил далил тури сифатида тан олиниши нуқтаи назаридан муҳим аҳамият касб этади.

Шахсий тинтув ва олиб қўйиш масаласи ЖПКнинг 162-моддаси 2-қисмига мувофиқ, шахсий тинтув ва олиб қўйиш жиноят иши қўзғатилмасдан туриб, шахсни ушлаб туриш пайтида унинг ёнидан қурол, жиноят излари ёки далилларни топиш ва олиб қўйиш имконини берувчи процессуал ҳаракатдир⁸. Бироқ амалиёт таҳлили бошқача вазиятни кўрсатмоқда. Ҳуқуқни қўллаш органлари ходимлари норманинг мазмунини кенгайтириб талқин қилиб, ушлаш жараёнида шахс турган бутун хона ёки офисни “шахсий тинтув” доирасига киритмоқдалар. Масалан, Миробод тумани судида кўриб чиқилган жиноят ишида фуқаро ўз офисида ишлаб турган пайтда ушланган, унинг чўнтагидан смартфон олиб қўйилган, шу билан бирга офис шкафидан “Acer” ноутбук ҳам олиб қўйилган. Суд ноутбукнинг шахснинг ёнида эмас, офиснинг бошқа жойидан олинганлиги сабабли бу ҳаракатни ноқонуний деб баҳолаган⁹. Сўровнома натижалари тизимли муаммонинг мавжудлигини тасдиқлайди. “Терговга қадар текширув босқичида олиб қўйиш тергов ҳаракатини мустақил ўтказганмисиз?” деган саволга 200 нафар респондентнинг 160 нафари (80%) ижобий жавоб берган¹⁰. “Электрон қурилмаларни олиб қўйишда мутахассис жалб қиласизми?” деган саволга эса фақат 25 нафар (12,5%) “доимо”, 45 нафар (22,5%) “баъзан”, 130 нафар (65%) эса “жалб қилмайман” деб жавоб берган.

Электрон маълумотлар ва уларни ташувчи воситаларнинг қўйидаги хусусиятларини ҳисобга олиш зарур: **Биринчидан**, электрон маълумотларни масофадан ўчириш имконияти мавжуд. Шахс ушлангандан кейин унинг шериклари Google Account, iCloud орқали маълумотларни блокклаши ёки ўчириб юбориши мумкин. **Иккинчидан**, электрон қурилмаларни анъанавий усулда ўраш ва муҳрлаш мантиқсиз. Маълумотлар ўчиб кетишини олдини олиш учун махсус антистатик пакетлар керак бўлади. **Учинчидан**, бу қурилмаларни сақлашда махсус шароитлар талаб этилади - магнит майдонлардан узоқда, барқарор ҳарорат ва намликда сақланиши, батарея қуввати назорат қилиниши керак. **Тўртинчидан**, битта смартфонда минглаб шахсий фотосуратлар, тиббий маълумотлар, молиявий ҳужжатлар бўлиши мумкин. Уларнинг аксарияти конституциявий ҳимояга эга шахсий маълумотлардир.

Электрон маълумотлар билан ишлаш ИТ-мутахассиси ёки компьютер технологиялари бўйича мутахассис иштирокини талаб қилади. Улар қурилмани тўғри ўчириш (логик ёки механик), хэш-сумма олиш, нусха яратиш каби махсус амалларни бажаришлари керак. Амалиётда эса терговга қадар текширув босқичида бундай мутахассислар деярли жалб қилинмайди. Электрон далиллар билан ишлашда махсус

⁷ Ўзбекистон Республикаси ЖПК. 320²-модда, 1-қисм.

⁸ Ўзбекистон Республикаси ЖПК. 162-модда, 2-қисм.

⁹ Миробод тумани суди жиноят иши материаллари. 2024 йил.

¹⁰ Сўровнома натижалари. 2024 йил.

билимларнинг аҳамияти беқиёсдир. Мутахассис иштирокисиз тўпланган электрон маълумотлар судда шубҳа остида қолиш эҳтимоли юқори.

Судлар амалиётида турли ёндашувлар мавжуд. Баъзи судьялар электрон қурилмаларни оддий “нарсаси” деб қабул қилса, бошқалари уларнинг махсус табиатини эътироф этиб, қўшимча процессуал кафолатлар талаб қилмоқда. Қонунда электрон маълумотлар ва уларни ташувчи воситалар алоҳида категория сифатида белгиланмаган;

Уларни олиб қўйиш ва сақлашнинг махсус тартиби йўқ;

Мутахассислар иштирокининг мажбурийлиги белгиланмаган;

Шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш механизми ишлаб чиқилмаган.

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, терговга қадар текширув босқичида электрон маълумотларни тўплаш механизмини такомиллаштириш учун қуйидаги комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш зарур: биринчидан, ЖПКга “Электрон маълумотларни олиб қўйиш” алоҳида моддасини киритиш орқали рақамли далилларнинг ҳуқуқий мақомини мустаҳкамлаш; иккинчидан, терговга қадар текширувда электрон далиллар билан ишлаш учун махсус процессуал тартиб белгилаш ва мутахассис иштирокини мажбурий қилиш; учинчидан, терговчиларни рақамли криминалистика бўйича махсус ўқитиш дастурларини жорий этиш орқали уларнинг малакасини ошириш лозим. Ушбу таклифларнинг амалга оширилиши нафақат фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқлари, жумладан шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлашга, балки терговга қадар текширув босқичида тўпланган электрон далилларнинг процессуал талабларга мувофиқлиги ва натижада суд томонидан мақбул деб топилиш эҳтимолини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.